

Conquistar a Confiança de Aprendizagem do Aluno que não Quer Aprender com o Professor

Winning the Learning Trust of Students Who Don't Want to Learn from the Teacher

Ganarse la Confianza de los Alumnos que no Quieren Aprender del Profesor

Gagner la confiance des élèves qui ne veulent pas apprendre de l'enseignant

Paulino Fernando Mukanda

Paulinofernandomukandam@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2027-466X>

Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico

Como citar:

Mukanda, P. F. (2024). Conquistar a Confiança de Aprendizagem do Aluno que não Quer Aprender com o Professor. *Revista Científica Walinga*, 3(1), 53-78.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14575994>

RESUMO

Este artigo, tem como objectivo geral investigar métodos e técnicas de aprendizagem que contribuam no estabelecimento da confiança do estudante que não quer aprender com o professor. Foram estudadas teorias de diversos autores e investigadores que falaram sobre o processo de ensino aprendizagem e da educação em geral. Os instrumentos usados foram a observação do comportamento, entrevista com alunos e professores do Complexo Escolar Camarada Tchifuchi, n.º 338 (Luena, Moxico). A média de idade dos entrevistados está entre os 12 aos 20 anos para os alunos e 30 aos 40 anos para os professores. O trabalho está estruturado em diferentes secções, de onde procurou-se demonstrar como se processa a aprendizagem construtiva e significativa, as teorias que ajudam a conquistar a confiança de aprendizagem de alunos, na compreensão de vários autores consultados. Os factores que causam as dificuldades de aprendizagem, bem como as metodologias e técnicas utilizadas, sabendo que a aprendizagem adquirida na escola é fundamental para a vida social do aluno. Constatou-se que a falta de confiança do aluno em aprender com o professor, resulta da falta de eficácia na relação professor - aluno, na ausência de técnicas de ensino e do tipo de métodos utilizados na aula, bem como das ausências constantes na sala de aula de professores e alunos. Concluimos que para conquistar a confiança de aprendizagem do aluno que não quer aprender com professor, é necessário desenvolver de maneira sólida a relação professor-aluno, empregar métodos activos que possam dar oportunidade de envolvimento ao aluno, para construir os seus conhecimentos e conhecer as técnicas de ensino.

Palavras-chave: Relação professor-aluno; Confiança do aluno; Aprendizagem.

ABSTRACT

The general aim of this article is to investigate learning methods and techniques that help to build the confidence of students who don't want to learn from the teacher. Theories from various authors and researchers who have spoken about the teaching-learning process and education in general were studied. The instruments used were behavior observation, interviews with students and teachers. The average age of the interviewees is between 12 and 20 for the students and 30 and 40 for the teachers. The work is structured in different sections, from which we have tried to demonstrate how constructive and meaningful learning takes place, the theories that help to gain students' learning confidence, in the understanding of various authors consulted. The factors that cause learning difficulties, as well as the methodologies and techniques used, knowing that the learning acquired at school is fundamental for the student's social life. It was found that the student's lack of confidence in learning from the teacher results from the lack of effectiveness in the teacher-student relationship, the absence of teaching techniques and the type of methods used in class, as well as the constant absences in the classroom of teachers and students. We conclude that in order to gain the learning confidence of students who do not want to learn from teachers, it is necessary to develop the teacher-student relationship in a solid way, to use active methods that give students the opportunity to get involved, to build their knowledge and to learn about teaching techniques.

Keywords: Teacher-student relationship; Student confidence; Learning.

RESUMEN

El artículo aborda el tema de la metamorfosis lingüística africana en las obras de El objetivo general de este artículo es investigar métodos y técnicas de aprendizaje que ayuden a fomentar la confianza de los alumnos que no quieren aprender del profesor. Se estudiaron las teorías de diversos autores e investigadores que han hablado del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la educación en general. Los instrumentos utilizados fueron la observación del comportamiento y las entrevistas con alumnos y profesores. La edad media de los entrevistados oscila entre los 12 y los 20 años en el caso de los alumnos y entre los 30 y los 40 años en el caso de los profesores. El trabajo está estructurado en diferentes apartados, a partir de los cuales se ha tratado de demostrar cómo se produce el aprendizaje constructivo y significativo, las teorías que ayudan a ganar la confianza de los alumnos en el aprendizaje, en la comprensión de diversos autores consultados. Los factores que provocan las dificultades de aprendizaje, así como las metodologías y técnicas utilizadas, sabiendo que el aprendizaje adquirido en la escuela es fundamental para la vida social del alumno. Se constató que la falta de confianza del alumno en el aprendizaje del profesor resulta de la falta de eficacia en la relación profesor-alumno, de la ausencia de técnicas de enseñanza y del tipo de métodos utilizados en clase, así como de las constantes ausencias en el aula de profesores y alumnos. Concluimos que, para ganar la confianza de los alumnos que no quieren aprender del profesor, es necesario desarrollar la relación profesor-alumno de forma sólida, utilizar métodos activos que den a los alumnos la oportunidad de implicarse, de construir sus conocimientos y de aprender técnicas de enseñanza.

Palabras clave: Relación profesor-alumno; Confianza del alumno; Aprendizaje.

RÉSUMÉ

L'objectif général de cet article est d'étudier les méthodes et techniques d'apprentissage qui contribuent à renforcer la confiance des étudiants qui ne veulent pas apprendre de l'enseignant. Les théories de divers auteurs et chercheurs qui ont parlé du processus d'enseignement et d'apprentissage et de l'éducation en général ont été étudiées. Les instruments utilisés sont l'observation du comportement, les entretiens avec les élèves et les enseignants. L'âge moyen des personnes interrogées se situe entre 12 et 20 ans pour les élèves et entre 30 et 40 ans pour les enseignants. Le travail est structuré en différentes sections, à partir desquelles nous avons essayé de démontrer comment se déroule un apprentissage constructif et significatif, les théories qui aident à gagner la confiance des élèves dans l'apprentissage, selon la compréhension des différents auteurs consultés. Les facteurs à l'origine des difficultés d'apprentissage, ainsi que les méthodologies et les techniques utilisées, sachant que l'apprentissage acquis à l'école est fondamental pour la vie sociale de l'élève. Il a été constaté que le manque de confiance de l'élève dans l'apprentissage auprès de l'enseignant résulte du manque d'efficacité de la relation enseignant-élève, de l'absence de techniques d'enseignement et du type de méthodes utilisées en classe, ainsi que des absences constantes des enseignants et des élèves dans la salle de classe. Nous concluons que pour gagner la confiance des étudiants qui ne veulent

pas apprendre de l'enseignant, il est nécessaire de développer la relation enseignant-étudiant de manière solide, d'utiliser des méthodes actives qui donnent aux étudiants l'opportunité de s'impliquer, de construire leurs connaissances et d'apprendre des techniques d'enseignement.

Mots-clés : relation enseignant-étudiant ; confiance de l'étudiant ; apprentissage.

1. INTRODUÇÃO

A escolha deste tema deveu-se ao fenómeno que se tem observado hoje na nossa sociedade e particularmente em muitas das nossas escolas (colégios) um fenómeno muito estranho, de formação de grupos de conversas, de brincadeiras, constituídos maioritariamente por adolescentes, em detrimento de aprendizagem, muita das vezes, com o professor leccionando na sala. Estas atitudes, revelam falta de interesse em aprender por parte de muitos alunos ou mesmo falta de motivação. Diante desta realidade, a pesquisa vai responder ao problema de como conquistar a confiança de aprendizagem do aluno que não quer aprender.

O trabalho tem o objectivo de investigar métodos e técnicas de aprendizagem que contribuem para o estabelecimento da confiança do estudante que não quer aprender com o professor; identificar as metodologias e técnicas que possam cativar a confiança de aprendizagem de alunos, utilizadas pelos professores; investigar diferentes métodos e técnicas de aprendizagem significativa.

É uma pesquisa qualitativa que vai reflectir e analisar a realidade, bem como compreender os detalhes do objecto. Ainda destacar que, esta pesquisa é do tipo exploratório, que no entender é um estudo preliminar de um objecto que não tem sido alvo de estudo, aqui na nossa realidade bem como poderá nos ajudar a incrementar, elucidar e transformar ideias e conceitos. Foi uma pesquisa aturada sobre a concepção construtivista na sala de aula, bem como das dificuldades de aprendizagem, das metodologias e técnicas activas usadas para que o ensino seja significativo na vida dos alunos, por meio das abordagens teóricas de vários autores e que na verdade foram muito importantes para o entendimento e compreensão do problema.

O trabalho está organizado em diferentes secções, de onde procurou-se apresentar como se processa a aprendizagem construtiva e significativa, as teorias que ajudam a conquistar a confiança de aprendizagem de alunos. Os factores que causam as dificuldades de aprendizagem, assim como as metodologias e técnicas utilizadas para tornar a

aprendizagem activa, pois que a aprendizagem adquirida na escola é fundamental na vida social dos alunos.

Para além das teorias de vários autores consultados, que contribuíram e explicam o problema, também foram realizadas observações do comportamento dos alunos, entrevistas com alunos, professores que falaram das suas dificuldades, das metodologias usadas para dar respostas as dificuldades de aprendizagem. A média de idade dos entrevistados está entre os 12 e os 20 anos para os alunos e 30 aos 40 anos para os professores. Em relação às hipóteses, aventamos as seguintes: i) a falta de relação professor aluno, o desinteresse nas técnicas de ensino e as ausências constantes de professor e aluno na sala de aulas, pode prejudicar o processo de ensino aprendizagem dos alunos envolvidos a não quererem aprender com professor; ii) é possível que o comportamento dos alunos terá sido alterado pelo desejo destes quererem procurar preencher a lacuna deixada pelo professor, com conversas entre colegas fora da sala de aula; iii) esta falta de relação professor aluno, não pode ser desprezada, nem posta de lado no processo de ensino aprendizagem, já que este é o principal protagonista do processo de ensino aprendizagem.

2. REFERENCIAL TEÓRICA

2.1. Processo de Ensino-aprendizagem

Assiste-se hoje na nossa sociedade, particularmente nas nossas escolas, um fenómeno de não querer aprender por parte de muitos alunos que partem de suas casas com intenção de estudar, mas que na prática não mostram interesse ao estudo, preferindo estar no pátio da escola conversando. Nosso subconsciente nos pergunta, porquê deste fenómeno? Como conquistar a confiança dos alunos desinteressados em aprender? O que é aprender afinal? Para que aprender? Certo que está posta diante de nós um problema a ser resolvido, como se sabe que hoje as exigências de competências para o mercado de trabalho são maiores, isto naturalmente remete-nos a repensar seriamente na formação dos nossos alunos, que em dado momento da vida terão de colocar em acção as competências e habilidades adquiridas durante os momentos vividos e passados na escola. Certo que aqueles que melhor aprenderem o farão com muita competência e capacidade. Tudo isto passa por um processo de ensino aprendizagem que dê ênfase na formação significativa do cidadão. Vamos então ao encaço das teorias de diversos autores, saber o que falam sobre o assunto.

Leal e Nogueira (2012, p. 48) afirmam o seguinte:

O ensino formar, prima e prioriza o racional, o igual, a cópia, a receptividade, o individualismo, a competição e o autoritarismo, assim como os meios de

comunicação que expõem modelos prontos, sem espaço para desenvolvimento da criatividade de crianças. Este tipo de ensino precisa ser superado radicalmente, pois definitivamente, a educação não deve estar relacionada simplesmente a transmissão de conteúdos e ao estabelecimento de modelos a serem seguidos. Os educadores devem procurar novos caminhos e alternativas para todo esse delicado processo de aprender, para que os estudantes não sejam obrigados a se tornarem copista que fazem as coisas por fazer ou para passar de ano, cumprindo uma obrigação desmotivante. É necessário que o estudante se sintam bem, é preciso que ele tenha prazer em aprender.

Uma “educação voltada para os aprendizes deve levar em conta o desejo e a curiosidade destes em relação às coisas novas ou ao que se quer “aprender” e procurar desenvolver cada vez mais o espírito crítico e a consciência autônoma” (Leal & Nogueira, 2012, p.48, 54). Segundo Leal e Nogueira citado por Barbosa, “estar com dificuldade para aprender, significa estar diante de um obstáculo que pode ter um carácter cultural, cognitivo, afetivo ou funcional e não conseguir dar prosseguimento à aprendizagem por não possuir ferramentas, ou não poder utilizá-las para transpô-lo” (2006, p.53). Ensinar “é um processo de interação entre o professor, o aluno, os materiais instrucionais. A função do professor é orientar o aluno para os tipos de experiências que irão capacitá-lo a desenvolver suas próprias potencialidades naturais” (Aquino 2007, p. 10). A aprendizagem “é uma construção pessoal, resultante de um processo experiencial, interior à pessoa, e que se traduz numa modificação de comportamento relativamente estável” (Ribeiro 2014, p. 30).

A aprendizagem compreende-se também como um processo de “aquisição de conhecimentos através da experiência ou do ensino; aprendizado; tempo em que se aprende” (Dicionário 2010, p. 140). Digamos que a aprendizagem “está intimamente relacionada à profundidade do processamento de habilidade e conhecimento, ou seja, ao nível que representa o quanto estamos engajados em pensar sobre o que está sendo aprendido” (Aquino, 2007, p.6).

Obviamente, a instituição indicada por excelência para educar, ensinar, construir e modificar comportamentos de crianças, adolescentes e adultos é a escola, visto que ela conduz um processo de ensino e aprendizagem nivelado ou escalonado, com objetivos definidos, planejados, com metodologias e técnicas apropriadas em torno das necessidades do educando e avaliado, podemos afirmar que a escola conduz um processo de ensino-aprendizagem formal. Considerando que o “ensino formal, prima e prioriza o racional” (Leal & Nogueira, 2012, p.48).

Sem dúvidas, o desafio da escola é aproximar-se de cada um dos alunos e ajudar cada um a progredir. Uma escola com essas características, oferece um ensino adaptado e rico, promotora de desenvolvimento. São escolas nas quais a aprendizagem contribui para o desenvolvimento, escolas que não dão prioridade cópia ou a reprodução da realidade. Coll e Zabala (2010, p. 15, 19-20) falam que:

Aprendemos quando somos capazes de elaborar uma apresentação sobre um objeto da realidade ou conteúdo que pretendemos aprender. Isto implica aproximar-se ao conteúdo com objectivo de aprendê-lo a partir das experiências, interesses e conhecimentos prévios que de maneira resumida possam dar conta da novidade, isto nos pode aproximar-nos do novo aspecto, se compreende com

aquilo que já possuímos. Ao dar conta do novo conteúdo, fenómeno ou situação, não estamos somente a transformar o que já possuímos mas aprendemos o novo e apropriá-lo como nosso. Deste modo, como ocorre este processo podemos afirmar que estamos a aprender de modo significativo, construir um significado próprio e pessoal do objeto que existe. Deve-se ter cuidado para não pensar que esta forma de actuar permite acumular novos conhecimentos, mas a integração de conhecimentos, modificação, estabelecimento de relações entre conhecimento já possuídos, dotados de uma estrutura e organização que varia em vínculos e relações a cada aprendizagem que realizamos.

2.2. Como conquistar a confiança de aprendizagem do aluno

A conquista de confiança de aprendizagem do aluno deve ser a luta de todo professor, pois segundo Cruz (2016, pp.22-23):

A acção educativa nos dias de hoje, mais do que em qualquer outra época, cobre-se de numerosos desafios para todos aqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Ensinar e aprender, aprender a aprender, aprender a ensinar são palavras de ordem repetidas e cansativas por pedagogos que se entregam sobre as questões educacionais com o objetivo de alcançar e apontar caminhos para a melhoria da prática pedagógica em todos os níveis de ensino. O professor mais que tudo, deve zelar pela aprendizagem de seus alunos, zelar, nesse aspecto, significa preocupar-se, comprometer-se e buscar as causas que dificultam o processo de aprendizagem. O ensino ideal é o apresentado pelo professor, quando se está produzindo positivamente comprometido com a aprendizagem significativa do aluno, considerando a sua realidade (cognitiva, afetiva e social) e crie situações que lhe possibilite captar e negociar significados.

Embora o “professor possua um saber que lhe é próprio. Esse saber possui duas grandes direções: o domínio de conteúdo de ensino...e o domínio das ciências de educação que lhe permitirão compreender e realizar o processo pedagógico” (Cunha 2011, p.40), o bom professor precisa ter domínio de conteúdos de ensino e domínio das ciências de educação como pedagogia e as didácticas, para permitir a envolvência global na aprendizagem. Sem descurar aqui as metodologias e técnicas que possam facilitar o trabalho do professor para conseguir cativar e manter a confiança dos alunos em aprender. Para proporcionar uma atmosfera favorável de aprendizagem, deve existir compromisso com normas claras e compartilhadas. José e Coelho (2009, p. 11) afirma que:

Para que a aprendizagem provoque uma efectiva mudança de comportamento e amplie cada vez mais o potencial do educando, é necessário que ele perceba a relação entre o que está aprendendo e a sua vida. O professor deve conhecer o processo de aprendizagem e estar interessado no aluno como ser humano em desenvolvimento. Um professor de qualidade deve atender as necessidades de cada um dos alunos, verdadeiramente falando quando um professor se aproxima e ajuda a cada um deles, faz diferença na vida de seus alunos. Para ser significativa, é necessário que a aprendizagem envolva raciocínio, análise, imaginação e o relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos.

O mesmo autor fala que “o professor precisa estar atento com as etapas de desenvolvimento do aluno, ainda como facilitador da aprendizagem, o professor deve colocar o seu trabalho no respeito mútuo, na confiança e no afeto” (José e Coelho, 2009, p.13), para estes autores o professor “deverá estabelecer com seus alunos uma relação de ajuda, atento para as atitudes de quem ajuda e para percepção de quem é ajudado” (José & Coelho, 2009, p.13).

Para Chabanne (2006, p.4), declara que:

Saber o que seus alunos são fora da escola e como são suas famílias e respeitar a dignidade do aluno e trata-o com compreensão e ajuda construtiva, assim possibilita desenvolver no aluno a capacidade de procurar dentro de si mesmo a resposta para os seus problemas, tornando-o responsável e, conseqüentemente, agente do seu próprio processo de aprendizagem. É difícil aprender e compreender, assimilar o conhecimento, deixar-se transformar pelo que aprendemos. Tendo em conta os vários factores orgânicos, psicológicos e ambientais que podem causar um problema de aprendizagem.

2.3. O que causa dificuldades de aprendizagem

Na perspectiva de muitos autores, há vários factores que pode originar dificuldades na aprendizagem, a destacar os factores orgânicos, psicológicos e ambientais, segundo José e Coelho (2009, p. 23) falam que:

Existe vários factores que podem desencadear um problema ou distúrbio de aprendizagem. São considerados fundamentais:

Factores orgânicos – saúde física deficiente, falta de integridade neurológica (sistema nervoso doentio), alimentação inadequada etc. Factores psicológicos inibição, fantasia, ansiedade, angustia, inadequação à realidade, sentimento generalizado de rejeição etc. Factores ambientais – o tipo de educação familiar, o grau de estimulação que a criança recebeu desde os primeiros dias de vida, a influência dos meios de comunicação etc..

Segundo afirmam Piletti & Rossato (2011, p.24) que:

O professor deve analisar o comportamento do aluno para verificar suas necessidades de aprendizagem e seu repertório (de comportamento, aprendizagem) que ele traz para as situações de ensino e ainda as conseqüências capazes de interagir com e manter seu comportamento para estabelecer quais os estímulos capazes de reforçar o comportamento desejável do aluno.

Certamente um professor preparado e preocupado com aprendizagem de seus alunos, procura seleccionar métodos activos ou experimentais para estimular seu aluno à sua autoactividade e envolvendo sua iniciativa. O que dizer então das técnicas de ensino? “As técnicas de ensino, são componentes operacionais dos métodos de ensino, têm carácter instrumental uma vez que intermediam a relação entre professor e aluno, são favoráveis e necessárias no processo de ensino-aprendizagem” (Brighenti, Blumenau, Biavatti, 2015, p. 290)

No âmbito dessa concepção, as técnicas de ensino têm relações com certas competências socioafectivas mais complexas; incluem atitudes e disposições aos níveis mais elevados, como por exemplo a cooperação, iniciativa, a responsabilidade, a autonomia. A técnica pode ser vista como instrumento de emancipação e de diálogo, e de fortalecimento de competências socioactivas e cognitivas complexas.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa do tipo exploratória, foi realizada em uma escola, na cidade de Luena, Província do Moxico – Angola, no período de Maio a Agosto. O objectivo geral foi o de investigar métodos e técnicas de aprendizagens que contribuem para o

estabelecimento da confiança do estudante que não quer aprender com o professor, a metodologia utilizada foi qualitativa através de observação e com a utilização de entrevista como instrumento principal para recolha de dados, aplicada aos (10) alunos e (6) professores do Complexo Escolar Camarada Tchifuchi, n.º 338 (Luena, Moxico).

Foram elaborados dois questionários de entrevistas um aplicado aos alunos e outro aos professores. Meio utilizado foi gravador e depois fez-se a transcrição das respostas, a destacar os trechos mais relevantes que foram escritos, tal como o entrevistado falou no esqueleto do texto na análise dos dados e resultados das entrevistas. A pesquisa qualitativa é um método que ajuda ao pesquisador, refletir e analisar a realidade para uma compreensão detalhada do objeto em seu contexto, visto que é um estudo focado a um determinado facto real, que procura informações fiéis para uma explicação em profundidade do fenómeno estudado. Já a pesquisa exploratória, é um tipo que se utiliza para fazer um estudo preliminar de um objeto que no pensar ainda não é alvo de estudos, para incrementar, elucidar e transformar ideias e conceitos, tendo em conta ao contexto da nossa realidade no Luena.

Em todo este processo que visou na elaboração deste Artigo, foram feitas consultas e leituras de livros e artigos sobre o assunto na perspectiva de vários autores, nas seguintes fontes: biblioteca digital da UCB, <https://psicologado.com> e outras. Portanto, todo este processo permitiu sistematizar argumentos importantes para uma fundamentação teórica fidedigna e atualizada sobre o problema, foi um trabalho exausto e de muita entrega, tendo em conta a realidade obtida por via de dados recolhidos nas entrevistas e nos fundamentos teóricos actualizados que falaram sobre o assunto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram várias peripécias vividas de camadas e órbitas diferentes, durante a execução da presente pesquisa, aludir que a pesquisa tem como objecto de estudo o Processo de Ensino e Aprendizagem. Destacam-se aqui as palavras mais repetidas, ou seja, as que tiveram mais sequências, conforme a seguir.

4.1. Análise lexical

Palavras Plenas e Instrumento

Quadro 1- Frequências de palavras (professores).

Palavras plenas	Freq/Oco.	Palavras instrumento	Freq/Oco.
1 Professor	112	Que	484
2 Aluno	102	Não	140
3 Métodos	51	Para	119
4 Escola	27	Eles	103
5 Conteúdo	20	Com	96
6 Transmitir	20	Então	83
7 Casa	19	Porque	78
8 Estar	18	Nós	69

Fonte: Dados de entrevista

Quadro 2 - Frequências de palavras (alunos).

Palavras plenas	Freq/Oco	Palavras instrumento	Freq/Oco
1 Professor	68	Que	191
2 Aula	64	Não	83
3 Aluno	64	Eles	58
4 Comportamento	13	Bem	50
5 Trabalho	11	Sim	48
6 Entender	10	Muito	46
7 Mudar	10	Com	45
8 Fazem	9	Porque	45

Fonte: Dados de entrevista

Como se observa nos dois quadros acima (professores e alunos) podemos identificar as palavras que mais tiveram ocorrências (palavras plenas), como **professor**, com 180 ocorrências em primeiro lugar, seguido de **aluno** com 157 ocorrências, com 64 a palavra **aula**, com 51 a palavras **métodos**, a palavra **escola** e **comportamento** com 13. E as palavras instrumentos com maior ocorrência, temos a destacar “que” (no caso pronome relativo), “não” (advérbio de oposição/negação), “eles” (pronome pessoal, sujeito 3ª pessoa plural).

4.2. Análise temática

i) Ausência do Professor na Sala

Em conformidade com a primeira unidade temática, onde despontou a categoria de professor e as subcategorias de influência que na maior porção ligadas a ausência do professor e a actividade lectiva na sala. E como falam os escritos sobre a actividade do professor em cuidar com desvelo? O “professor mais que tudo, deve zelar pela aprendizagem de seus alunos, zelar, nesse aspecto, significa preocupar-se, comprometer-se e buscar as causas que dificultam o processo de aprendizagem” (Cruz, 2016, p. 22). É óbvio, no que tange a ausência do professor na sala de aula, foi destacado como fator que

tem prejudicado o processo de ensino e aprendizagem do aluno, ficando sem habilidades e valores necessário para a vida.

As consequências para os nossos alunos, nós estamos a prejudicar o processo de ensino aprendizagem, uma vez “que” o professor não aparece na sala de aula os alunos não têm como adquirir conhecimento e sem o conhecimento nós não conseguimos cumprir aquele programa que o Ministério estabeleceu, para um determinado ano letivo, e em consequência os nossos estudantes saem prejudicados, ficam sem adquirir conhecimentos (Sujeito 1). As ausências constantes de professores na sala de aulas, podem provocar várias consequências, por exemplo o aluno quando sai de casa, para a escola, ele vem preparado para assistir aula do professor “A” ou “B” que tem com ele o 1º tempo, e logo que ele chega no 1º tempo basta que este professor do 1º tempo falta, então logo aí o aluno, não terá motivação, porque o 1º tempo é onde o gráfico sobe, e se ele não tiver o 1º tempo, não terá condições suficiente para assistir o 2º, 3º ou 4º tempo, aí não estará motivado, então ou por ausência do professor na sala, este aluno pode estar desmotivado para não assistir esta aula, porque ele vai ver que o professor como falta muito, então também não vai se interessar muito pra essa disciplina (Sujeito 2).

Certo que as faltas persistentes de professores nas salas de aulas incitam diversas dificuldades, exemplo o educando que vem de casa para escola, preparado “para” participar na aula do docente “A” ou “B” do 1º tempo e, se o professor não aparecer, este educando não estará apto para “assistir” a 2ª, 3ª ou 4ª aulas, na verdade a falta do docente na sala, “pode” desinteressar o educando a não confiar no professor e na disciplina (Sujeito 2) Dizer também o fenômeno está relacionado com a falta de preparação do professor “digo que sim, porque nem todos professores, têm uma boa atitude ou um bom clima, quando chega numa sala de aula, suponhamos quando, o professor vem desmotivado, o professor vem despreparado este professor. Quando chega na sala de aula, ele vai querer confrontar o estudante, através de algumas perguntas que vão surgir então o professor não está com aquela estabilidade de poder responder adequadamente as perguntas que os alunos colocam, então o professor aplica um tipo de atitude que vai também ferir aos estudantes (Sujeito 3).

Por vezes não há muito amor, porque se você preparou a matéria para ensinar alguém que deseja que seja seu discípulo, e você chega estressado na sala de aula, porque não há amor, você não está a ensinar esta pessoa, só estas para transmitir aquilo que você preparou, mas lhe ensinar para um dia ele te substituir ‘ você compreender que quando eu

sair ele fica no meu lugar, acho que o amor como tal não se faz sentir só por parte de alguns (Sujeito 4). A ausência constante de professor na sala de aula, isso tem haver também com algumas preocupações pessoais. As ausências constantes para os alunos, eu acho que são prejudiciais, porque o aluno é aquele que quer aprender dia-a-dia quer aprender algo e, as ausências constantes prejudicam bastante. Ele vem a escola não encontra o professor na escola, e uma das formas é criar tumultos no recinto escolar (Sujeito 5).

Considerando as respostas dos entrevistados, podemos afirmar que as ausências de professores na sala de aulas, desenvolvem nos alunos a falta de confiança de aprender. E para além da falta de confiança de aprender por parte dos alunos há outras consequências como debilidade no sistema de valores e de conhecimentos por parte dos alunos, falta de confiança no professor, não assistência às aulas, desmotivação e o não cumprimento dos programas de ensino. Para os entrevistados as ausências de professores são motivadas por falta de preparação do docente, as ameaças aos alunos, preocupações familiares bem como falta de amor com alunos e desmotivação de certos professores.

ii) Aluno e sua Participação na Aula

A segunda unidade temática, está relacionada com o aluno como centro de toda Actividade de aprendizagem. De acordo com Chabanne (2006, p.4), dependendo da dinâmica do esforço do aluno, das condições do momento de esforço e experiências do aluno durante o período de dificuldades, a situação de aprendizagem está relacionada a situação do aluno ou inerente a ela. Orientação socioconstruivista sustenta que a relação do indivíduo com o real se constrói diretamente pela experiência e pela acção, a motivação como fator que determina a aprendizagem do aluno, alunos que apresentam agitação motora, impulsividade e desatenção. É obvio que um professor que ama e está preocupado com a situação de aprendizagem do seu aluno, ele tudo faz para ver seus educandos motivados, sucedidos na vida acadêmica e social, como fala os sujeitos abaixo:

“Eu acho que nós os professores poderíamos arranjar formas de motivar os alunos, motivá-los em vez de estarmos a chamar nomes, a dizer que são indisciplinados, como se trabalha com indisciplinados fazer com que o indisciplinado se sinta importante, útil na sala de aula, em vez de ser o comportado a falar sempre, é preciso manter o indisciplinado também a falar, alguma coisa sobre a matéria mesmo, hoje o professor lhe chamou tarefa, o professor pede a ele responde a tarefa, “para” contribuir ele vai começar se sentir útil e importante, e a partir daquele momento ele começa se sentir motivado, em vez de fazer

indisciplina para sair, ele vai ser primeiro a estar na sala, porque ele saberá que o professor gosta de mim, o professor me faz sentir útil, porque as vezes eles acham que os professores não gostam quando o aluno se sente rejeitado pelo professor” (Sujeito1).

Cativar esse aluno, dialogamos, ele também vai justificar, quais são os seus motivos que lhe faz sair da aula, e esses motivos vamos ver se são positivos ou não (Sujeito 2). Como professor, nós devemos colaborar com a direcção da escola, “para” ajudar estes alunos que não assistem aulas, dando palestras com temas interessantes, nós devemos falar por exemplo da importância que o estudo tem, conversar com eles (Sujeito 2). A forma do professor actuar sobre um aluno que não assiste as aulas “é” ajudar, ser paciente, procurar sempre, investigar a questão deste aluno, “saber” com quem vive, onde vive, quais questões que fazem com que ele não participe as aulas, fazer o trabalho de campo “e de” paciência, chegar até onde vive o encarregado, deste educando, porque fazendo isto é contribuir “e” valorizamos o nosso trabalho, ajudar também os encarregados..., para ajudarmos aqueles alunos que foge sempre ou que ficam sempre fora das aulas (Sujeito 3).

Geralmente tem sido... dialogo, conversamos, isto tem causado com que os alunos sejam activos, na sala de aula e participam um pouco mais, porque temos estado a conversar e atendendo também o tipo de disciplina que tenho administrado, dialogando, e a participação nas aulas sobretudo (Sujeito 4). Em alguns momentos nós temos feito o seguinte, principalmente na minha maneira de pensar quando, os alunos não querem assistir aulas, “é” procurar sempre forma de como motivar aqueles que estão na sala de aula, procurar sempre algumas actividades depois das aulas assistidas para que façam em casa, fazer as correcções, e dando as classificações (Sujeito 5).

Como conclusão dizer que o professor deve buscar caminhos para ajudar os alunos, sobretudo trabalhar a questão de motivação de alunos, acompanhar o evoluir do educando para estar dentro das dificuldade de aprendizagem que este enfrenta e montar estratégias que ajudem a superar os problemas de aprendizagem do formando e que possa sentir-se valorizado.

iii) Métodos activos usados pelos Professores

O método é o caminho usado pelo professor para conduzir o aluno ao objectivo traçado, para isso é imprescindível que o professor conheça e tenha domínio dos métodos, saber seleccionar e utilizar. Cunha (2011), fala que o bom professor precisa ter domínio de conteúdos de ensino e domínio das ciências de educação como pedagogia e as didácticas,

para permitir a envolvimento global na aprendizagem. Na opinião dos entrevistados, é que para garantir a participação ativa dos alunos na construção de seus conhecimentos, buscam, aqueles métodos que viabilizam a participação activa do aluno, vejamos: “nas minhas aulas, eu uso dois métodos, uso o método explicativo primeiro para explicar as minhas aulas aos alunos e o método de elaboração conjunta, aonde não é só o professor que fala mas sim também envolve os alunos a falarem, convido os meus alunos a falarem com relação o tema que estamos a tratar” (Sujeito1).

Os métodos variam independentemente da característica de cada turma, como é de conhecimento há alunos que assimilam rápido, e há outros que têm deficiência, então naquelas turmas que a assimilação é um pouco rápido utilizamos o método de elaboração conjunta, que este vai obrigar a participação de todos, utilizamos o método de trabalho independente, método explicativo e método prático (Sujeito 2). O método que eu tenho usado muito mais nas minhas aulas é o método explicativo e o método de elaboração conjunta, significa método que facilita a interação de alunos, porque é um método que leva muito diálogo, e hoje o ensino requer muito dialogo por isso uso este tipo de método (Sujeito 3).

Bem, os métodos que eu tenho utilizado nas minhas aulas, principalmente física, eu tenho usado o método explicativo ilustrativo, esse método, tenho utilizado porque atrai de que maneira o aluno a participar, ele vê a realidade, naquilo que vê ao quadro, a partir das ilustrações e das figuras que vou poder expor no quadro e explicando, ele fica mais motivado (Sujeito 5). Considerando o que falaram os entrevistados, podemos chegar a seguinte conclusão, os professores usam métodos que facilitam a aprendizagem de alunos, mas tem faltado a forma de como operacionalizar o método, as técnicas têm o papel de mediar a relação entre educador e educando. As técnicas são componentes operacionais dos métodos de ensino, têm caráter instrumental uma vez que intermediam a relação entre professor e aluno, são favoráveis e necessárias no processo de ensino-aprendizagem” (Brighenti, Blumenau & Biavatti, 2015, p. 290).

Portanto, os métodos activos usados pelos professores são, os de elaboração conjunta, trabalho independente, trabalhos em grupo fundamentalmente, e nota-se grande desinteresse com as técnicas de ensino, o que significa que as técnicas não são tidas nem achadas pelos professores.

iv) O Estado Motivacional do Professor e Aluno na Escola

A motivação é um fator muito importante e determinante para o sucesso, se perguntarmos a um líder de uma empresa ou mesmo instituição escolar bem-sucedida na sociedade, diria que por detrás destas instituições, há homens motivados, movidos por um espírito de resiliência. Portanto este elemento muitas vezes é afetado pelos factores internos e externos e que alteram o estado da pessoa, tendo em conta as expectativas do indivíduo, no entanto quando este é afetado o que acontece é o oposto, desmotivação. Os professores precisam encontrar alternativas que evite prejuízos aos alunos, como afirma Leal e Nogueira (2012, p. 48) que:

Os *professores* devem procurar novos caminhos e alternativas para todo esse delicado processo de aprender, para que os estudantes não sejam obrigados a se tornarem copista que fazem as coisas por fazer ou para passar de ano, cumprindo uma obrigação **desmotivante**. É necessário que o estudante se sinta bem, é preciso que ele tenha prazer em aprender.

Para os sujeitos abordados falaram do seu estado motivacional: “no meu entender o que provoca as ausências constantes de professor na sala de aula, uma das principais causa é a desmotivação, nós professores trabalhamos com uma certa desmotivação por parte salarial, também por vezes com base a escola onde nos encontramos, por exemplo na nossa escola temos professores que já estão a muito mais tempo e eles se sentem desmotivados, eles dizem professor que entrou ontem, hoje já é chefe, eu estou a muito tempo nunca me promove, então isso cria desmotivação, e uma pessoa quando esta desmotivada não trabalha, isso é que cria mesmo ausência constante dos professores na sala de aula, desmotivação (Sujeito1).

Atendendo na nossa escola onde nós estamos, como no existe uma biblioteca para que os alunos “possam” consultar (Sujeito 2).

Quando dois três dias o “aluno” vem para a escola encontra sempre o professor fora da sala ou não esteja presente na escola, a primeira consequência é mesmo desmotivar o aluno e fica em casa, na rua, porque essa hora, mesmo que vou a escola o professor não se encontra presente, então, ali desmotiva e mata logo o sistema de assimilação do estudante (Sujeito 3). Sim esta questão na realidade, os professores no meu ponto de vista, primeiro deveriam criar, procurar maneira de amar os seus alunos, criar simpatia com eles “e” com a família do aluno, se interessar com a vida do aluno saber, quem ele é na realidade, manter uma boa relação com ele e com os pais deste aluno, acho que isto poderá de qualquer maneira contribuir para que o aluno esteja presente (Sujeito 4).

De certa forma todo professor “que” quer motivar os alunos a aprender aquilo que ele quer transmitir. Deve estar primeiro preparado a partir de casa para então transmitir (Sujeito 5). A motivação é um fator muito determinante para o sucesso do processo de ensino aprendizagem, visto que nem todos os professores trabalham motivados, tendo em conta os diversos factores que atingem o estado motivacional dos professores.

v) Professor e Actividade Lectiva

O professor hoje é compreendido e visto como facilitador, orientador, educador, coordenador do processo de ensino aprendizagem através de aula presenciais ou não. Um dos locais mais conhecido de onde ocorre este processo de aquisição de conhecimento, tradicionalmente é a escola e na sala, também pode acontecer fora da sala, Cruz (2016, p. 22) “o ensino ideal é o apresentado pelo professor, quando se está produzindo positivamente comprometido com a aprendizagem significativa do aluno, considerando a sua realidade (cognitiva, afetiva e social) e crie situações que lhe possibilite captar e negociar significados.”

Como não deixaria de ser, os entrevistados (alunos) deram suas opiniões em relação a forma como os professores leccionam, vejamos: Começar “nos” fazer entrar na turma e também começar a motivar para assistirmos aulas todos os dias (Sujeito 2). Os nossos professores dão aula bem! Mas têm outros professores, faltam muito, não aparecem, falam que amanhã vou aparecer, não vou dar aula mas só aparece para vir... falar dos grupos, pra fazer trabalho, mas todos professores também no dão aula bem! Por exemplo como o professor de E.V.P, não dá aula muito bem assim, o professor de matemática, briga com alunos na turma, há um colega que briga até ele nessa semana brigou com ele na turma, não sei se não gosta daquele colega, desde a 7ª classe, começamos a estudar mesmo não gostava daquele colega brigava muito com ele, não sei se é porquê (Sujeito 3).

Os alunos se não entram na turma é porque eles têm a preguiça, têm outros que gostam dos métodos e outros não gostam métodos dos professores, é por causa disso, eles não querem fazer o que o professor quer que faça, ele segue o amigo que está lá fora, os métodos que os professores dão são bons, os alunos que não gostam de eles entender mal, mas eles dão bem a aulas (Sujeito 4). Eu gostaria que os professores, pudessem dar aulas, ter uma parte teórica e uma parte prática para nós termos mais noção o que quer dizer, essa reação se faz assim, também, prá não atrasar a mente, a pessoa deve ter todo conteúdo

completo, mesmo estando revisando, “compreende que” isso significa assim ou fazer assim, ter noção das coisa ou da matéria, dar significado dos conteúdos (Sujeito 5).

Os professores tem preparado as suas aulas, porque se eles não tivessem preparado as aulas, também não teriam leccionado da forma como tão a leccionar para os alunos poderem entender (Sujeito 9). Para Cruz (2016) a acção educativa nos dias de hoje, mais do que em qualquer outra época, cobre-se de numerosos desafios para todos aqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. As aulas são bem dadas na opinião dos entrevistados, mas os professores precisam melhorar o seu comportamento, investigar mais, para que os conteúdos sejam transmitidos com profundidade e segurança.

O professor hoje é compreendido e visto como facilitador, orientador, educador, coordenador do processo de ensino aprendizagem. Um dos locais mais conhecido de onde ocorre este processo de aquisição de conhecimento, tradicionalmente é a escola, na sala, ainda pode acontecer fora dela. Para as aulas se tornarem atrativas e interessantes, é necessário que os professores melhorem sua maneira de atuação. Segundo os alunos, os professores leccionam bem, mas ainda há aqueles que faltam, ralharam. Os professores, devem rigorosamente compreender os alunos, serem simples, amar os alunos e pensarem nos desafios que esta acção exige.

vi) Significado do Conteúdo na vida do Aluno

Um dos desafios da escola moderna, é fazer com que os conteúdos transmitidos ou facilitados pelo professor, tenham significado na vida, do aluno, e fazer com que estes possam mudar o comportamento do mesmo. Relacioná-lo com a sua vivencia e sirvam de instrumentos para resolver as situações do seu quotidiano.

Ribeiro (2014, p. 30) diz que a “[...] Aprendizagem é uma construção pessoal, resultante de um processo experiencial, interior à pessoa, e que se traduz numa modificação de comportamento relativamente estável.” Na opinião dos entrevistados, os conteúdos, recebidos nas aulas têm “sim ajudado, da forma de me associar mais na população.” (Sujeito1). Sim, muito, principalmente os conselhos que os professores dão no fim de cada aula (Sujeito 2). Sim, mudei meu comportamento na turma, em casa também e na família, etc. (Sujeito 5).

Para um bom aluno, poder pôr em mente, o professor deve mostrar algumas práticas e algumas teorias, isso facilita com que o aluno possa entender bem o método que o professor dá ao aluno, isso é muito bom e eu gostaria, que os professores mostra-se um

pouco da prática, tiravam o exemplo daqui de lá, para poder unir aquilo e o aluno entender muito bem duma boa forma, não buscar outros exemplo de lá fora, mesmo na nossa turma pegar alguma coisa de lá, porque nós estamos a ver, não das coisas que não vimos, gostaria isso (Sujeito 5).

Sim, mudou o comportamento o costume, como vou me dar com os colegas e com os professores (Sujeito 3). Sim, muito, em função da matéria que tenho recebido, muita coisa mudou na minha vida, principalmente na aula de economia e direito. Quando não conhecia direito eu gostava de fazer justiça com as minhas próprias mãos, com direito eu aprendi o método como se pode fazer a justiça, e da economia não sabia gerir os meus fundos mas desde que comecei a ter aula de economia, já sei como gerir os meus fundos (Sujeito 6).

Aquino (2007 p.6), aprendizagem refere-se à aquisição cognitiva, física e emocional, e ao processamento de habilidade e conhecimentos em diversas profundidades, ou seja, o quanto uma pessoa é capaz de compreender, manipular, aplicar e/ou comunicar esse conhecimento e essas habilidades. A escola hoje é chamada a preparar de forma integral os indivíduos para corresponderem com as exigências da vida individual e coletiva, assim eles se sentirão uteis na sociedade. No entanto é necessário que o conteúdo dado na escola seja significativo e transformador de comportamentos.

vii) Relação Professor Aluno

O professor é o principal responsável e impulsionador da relação aluno professor, pois é ele que ensina, é o profissional mais próximo do aluno. É o promotor da relação professor aluno e vice-versa. O modelo comportamental para o aluno.

Aquino (2007, p. 10) “[...] Ensinar é um processo de interação entre o professor, o aluno os materiais instrucionais. A função do professor é orientar o aluno para os tipos de experiências que irão capacitá-lo a desenvolver suas próprias potencialidades naturais.” Este é também o sentimento que foi manifestado pelos entrevistados: “O professor deve” conversar mais com aluno, aconselhando, porque os professores são nossos segundos pais, aqui na escola, são eles que devem mesmo nos educar, começar nos dar conselho conversando conosco e também incentivar acima de tudo (Sujeito 2).

Os professores não se dão bem com os alunos, aqueles alunos que não assistem aulas, e os alunos também são indisciplinados, o professor tem que ajudar aqueles alunos. O professor também devia mudar de costume, comportamento para o aluno mudar do

comportamento (Sujeito 3). Opinião que eu tenho é que os professores devem mudar, tratar com amor. (Sujeito 5). Gostaria que fosse com muito amor, as vezes tem professores que gritam, as vezes nós chegamos aí eles já não fala muita coisa, as vezes gritam com os alunos, enquanto que nós sentimos muito, por exemplo o professor de Física tenho um pouquinho de medo dele, talvez como estudavam com ele no Primário batia, mas agora não (Sujeito 7). É necessário que o professor conheça a vida do seu educando, o que ele é fora do ambiente escolar. Chabanne (2006, p.4) coloca que,

Saber o que seus alunos são fora da escola e como são suas famílias e respeitar a dignidade do aluno e trata-o com compreensão e ajuda construtiva, assim possibilita desenvolver no aluno a capacidade de procurar dentro de si mesma a resposta para os seus problemas, tornando responsável e, conseqüentemente, agente do seu próprio processo de aprendizagem. É difícil aprender e compreender, assimilar o conhecimento, deixar-se transformar pelo que aprendemos. Tendo em conta os vários factores orgânicos, psicológicos e ambientais que pode causar um problema de aprendizagem.

Para que o professor possa cumprir com a sua missão de educar, precisa redimensionar o seu modo de actuar, comportar e de relacionar-se com o seu educando, a sociedade hoje espera de um professor mais humano, sério cumpridor de sua missão de educar, a escola e a comunidade quer um educador que se interessa com o aluno, que ama, dialoga, e acima de tudo que se preocupa com a aprendizagem do seu aluno.

viii) O Tipo de Comportamento que o Aluno espera do professor

Um comportamento desviante é um incomodo para qualquer ser humano, uma das maneiras para mudar as atitudes é a aquisição de conhecimentos e valores, (José & Coelho, 2009, p. 11), afirmam que:

Para que a aprendizagem provoque uma efectiva mudança de comportamento e amplie cada vez mais o potencial do educando, é necessário que ele perceba a relação entre o que está aprendendo e a sua vida, O professor deve conhecer o processo de aprendizagem e estar interessado no aluno como ser humano em desenvolvimento. Um professor de qualidade deve atender as necessidades de cada um dos alunos, verdadeiramente falando quando um professor se aproxima e ajuda a cada um deles, faz diferença na vida de seus alunos.

Na perspectiva, os alunos falaram do modelo de professor que desejam, um professor exemplo do comportamento, mais rígido no cumprimento das suas obrigações lectivas, que ama, flexível a mudança, que trata o aluno como filho e como ser humano, simples, conhecedor dos problemas dos alunos. Aprofundar no comportamento, como nós devemos nos comportar no meio social, em casa e em todos lugares.

Se eles aprofundarem nessas duas coisas posso ter a certeza que nós podemos mudar nesse caso (Sujeito 4). Mais rigidos, quando está para dar aula, qualquer aluno ou qualquer

estudante que sabotar a aula, tem de sair, “para não atrapalhar os objectivos” do professor e não chegar onde queria que a aula chegasse, então os professores devem ser mais rígidos com os maus comportamentos dos estudantes ou dos alunos na sala de aula (Sujeito 9).

Opinião que eu tenho é que os professores devem mudar, amor, tratar com amor (Sujeito 6). Gostaria que fosse com muito amor, as vezes tem professores que gritam, as vezes nós chegamos aí eles já no fala muita coisa, as vezes gritam com os alunos, enquanto que nós sentimos muito, por exemplo o professor de Física, tenho um pouquinho de medo dele, talvez como estudavam com ele no primário batia, mas agora não (Sujeito 7). Eu gostaria que os professores se empenha-se mais, e dê-se muito amor como se fosse seus filhos. Porque há professores que ficam muito nervoso na escola (Sujeito 7).

Uh, isso falo mais para a professora de História, gostaria que ela tivesse mais calma na hora de dar aula, que ela tenta-se meter mas os alunos, e tentasse mesmo investigar mais sobre a questão de dar aula (Sujeito 7). Gostaria que os professores actuassem duma maneira simples, usando o método da psicologia, conhecendo os problemas dos alunos (Sujeito 9).

O Comportamento do professor é um factor determinante na manutenção da motivação do aluno, sobretudo no seu processo de aprendizagem. A atitude actual que os professores apresentam para com os alunos estão na base da desmotivação dos alunos, manifestado no comportamento que se assiste na escola, falta de confiança no professor e consequentemente no processo de ensino aprendizagem.

4.3. Análise categorial

Quadro 3. Professores

Tema	Categoria	Subcategoria	Unidade de registo	Unidade de contexto
Ensino Aprendizagem	Professor	Ausência na Sala	...ou não esteja presente na escola e a primeira consequência é ...	“Quando dois três dias que vem pra escola encontra sempre professor fora da sala ou não esteja presente na escola e a primeira consequência é mesmo desmotivar o aluno”. (S3)
	Aluno	Participação	...participação de todos, utilizamos o método de trabalho independente, método de explicativo...	“Para obrigar a participação de todos, utilizamos o método de trabalho independente, método explicativo... ” (S2).
				“O método que uso nas minhas aulas aos alunos é o método de elaboração ”

	Método	Usado	...que eu tenho que usar o método como professor, é motivar mesmo...	conjunta aonde não é só o professor que fala, mas sim também envolve os alunos a falarem” (S1).
	Escola	Motivação	...nós por exemplo na nossa escola temos professores que já estão...	...A escola onde nos encontramos nós por exemplo na nossa escola temos professores que já estão a muito mais tempo e eles se sentem desmotivados, eles dizem professor que entrou ontem, hoje já é chefe, eu tó a muito tempo nunca me promove... (S1)

Fonte: dados da entrevista

Quadro. Alunos

Tema	Categoria	Subcategoria	Unidade de registo	Unidade de contexto
Ensino Aprendizagem	Professor	Aula	...aula bem mas têm outros professores faltam muito no aparecem, falam...	“É que os nossos professores dão aula bem mas têm outros professores faltam muito no aparecem, falam que amanhã vou aparecer não vou dar aula...” (S9).
	Aula	Conhecimento	...desde que comecei a ter aula de economia, já sei como...	“Não sabia gerir os meus fundos mas desde que comecei a ter aula de economia, já sei como gerir os meus fundos” (S9).
	Aluno	Professor	... um... colaborar com os alunos, as coisas certas, certo, as...	Um... colaborar com os alunos, as coisas certas, certo, as... o professor deve entender o que nós queremos. “(S4).
	Comportamento	Modelo	...muito amor, as vezes tem professores que gritam, as vezes nós...	“Gostaria que fosse com muito amor, as vezes tem professores que gritam, as vezes nós chegamos aí eles já no fala muita coisa, as vezes gritam com os alunos, enquanto que nós sentimos muito” (S7).

Fonte: dados da entrevista

O processo de ensino aprendizagem, não deve unicamente estar confinado na transmissão de conhecimentos/conteúdos e estabelecimento de modelo a serem seguidos e ponto final, mas ele pressupõe uma cooperação mútua, sem imposição entre professor – aluno fundamentalmente, cooperação esta que se traduz no pensar e ouvir o outro, reconhecer limitações em si e no outro, respeitar e ser respeitado, no agir e no crescimento cultural, intelectual, visto que o aluno é um ser interactivo e activo no seu processo de organização de conhecimentos, isto para garantir ao aluno uma atmosfera envolvente de sua aprendizagem. Em nome da aprendizagem é importante criar-se um

ambiente relacional sólido entre professor – aluno, para uma construção global e activa do mesmo.

Compreende-se aqui que qualquer acção comportamental ou atitude desviante por parte do professor, coloca o aluno em uma situação de aprendizagem conflituosa, pois afinal no processo de ensino aprendizagem, o professor é o principal cooperador, orientador, que ajuda e compreende as necessidades fundamentais do aluno para construção de seus conhecimentos, José e Coelho (2009, p. 11) afirmam que:

Para que a aprendizagem provoque uma efetiva mudança de comportamento e amplie cada vez mais o potencial do educando, é necessário que ele perceba a relação entre o que está aprendendo e a sua vida, O professor deve conhecer o processo de aprendizagem e estar interessado no aluno como ser humano em desenvolvimento. Um professor de qualidade deve atender as necessidades de cada um dos alunos, verdadeiramente falando quando um professor se aproxima e ajuda a cada um deles, faz diferença na vida de seus alunos.

Segundo estes autores “a aprendizagem para ser significativa, é necessário que a aprendizagem envolva raciocínio, análise, imaginação e o relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos e precisa estar atento com as etapas de desenvolvimento do aluno, e como facilitador da aprendizagem, o professor deve colocar o seu trabalho no respeito mútuo, na confiança e no afeito. Ele “deverá estabelecer com seus alunos uma relação de ajuda, atento para as atitudes de quem ajuda e para percepção de quem é ajudado.”

Saber o que seus alunos são fora da escola e como são suas famílias, e respeitar a dignidade do aluno e tratá-lo com compreensão e ajuda construtiva, possibilita desenvolver no aluno a capacidade de procurar dentro de si mesma a resposta para os seus problemas, tornando responsável e, conseqüentemente, agente do seu próprio processo de aprendizagem. É difícil aprender e compreender, assimilar o conhecimento, deixar-se transformar pelo que aprendemos. Tendo em conta os vários factores orgânicos, psicológicos e ambientais que pode causar um problema de aprendizagem, (Chabanne, 2006, p.4).

O professor deve analisar o comportamento do aluno para verificar suas necessidades de aprendizagem e seu repertório (de comportamento, aprendizagem) que ele traz para as situações de ensino e ainda as conseqüências capazes de interagir, compreender e manter seu comportamento, para estabelecer quais os estímulos capazes de reforçar o comportamento desejável do aluno. Refletindo no resultado das abordagens da pesquisa e nas abordagens dos autores consultados sobre o aluno que não quer aprender com professor. Afirmamos que este comportamento, é motivado: Por falta de eficiência na relação - professor aluno; por desinteresse dos professores no uso das técnicas de ensino; Os Métodos utilizados pelos professores são: método de elaboração conjunta, explicativo, trabalho independente e ilustrativo, respectivamente, e são selecionados em função das dificuldades ou características de alunos/turma, mas que funcionam de forma oca sem técnicas de ensino definidas previamente; pela Ausências constantes na sala de aula de professor e aluno,

prejudicam o processo de ensino aprendizagem do aluno envolvido a não querer aprender com professor.

Ainda assim é possível concluir que o comportamento dos alunos terá sido alterado no desejo destes quererem procurar preencher a lacuna do professor, com conversas entre colegas fora da sala de aula. Esta falta de relação professor aluno não pode ser desprezado nem posta de lado no processo de ensino aprendizagem do aluno, enquanto ser em desenvolvimento que pensa, deseja, sente e age. Para compreensão destes comportamentos dos alunos é importante investigar o seu histórico de vida escolar nas classes precedentes ou da participação do professor no seu desenvolvimento psicológico, afetivo e biológico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fenómeno que se tem observado hoje na nossa sociedade e particularmente em muitas das nossas escolas (pública e privadas), que se tem traduzido na formação de grupos de conversas, de brincadeiras, constituídos maioritariamente por adolescentes, em detrimento de aprendizagem, muitas das vezes, com o professor leccionando na sala. Atitudes estas que revelam falta de interesse de aprender por parte de muitos alunos ou mesmo falta de motivação. Todavia para o estabelecimento (conquistar) da confiança de aprendizagem do aluno que não quer aprender com professor, é necessário que:

- ✓ Exista e se desenvolva de maneira sólida a relação professor - aluno. Essa cooperação poderá facilitar o acompanhamento individualizado do aluno e sua integração na escola, grupo e nas actividades educativas, bem como no seu processo de formação, visto que é missão da escola, garantir uma formação integral ou global do aluno como ser em desenvolvimento que pensa, deseja, sente e age.
- ✓ Ainda é importante que o professor empregue métodos ativos e que possam dar oportunidade de envôlvência ao aluno, construindo assim os seus conhecimentos.
- ✓ O professor deve reflectir e conhecer as técnicas de ensino, pois estas dinamizam e enfatizam a interação professor-aluno e aluno-aluno, as técnicas de ensino, fazem funcionar os métodos, colocam o aluno em contato com os conteúdos de forma racional. Estas, devem ser usadas em todas actividades educativas, mesmo aquelas feitas fora da sala de aulas, para garantir um processo de ensino aprendizagem dinâmico, ativo, participativo, afetivo, consciente e significativo na vida do aluno, independentemente de não existir técnica importante que a

outra, mas para impor a “dinâmica” exigida ao processo de ensino aprendizagem, tendo em conta a compreensão da tarefa de formar o homem e de transformação da sociedade, selecionando-se aquelas que vão ao encontro da realidade.

Proposta Sugestiva de Métodos Activos

Os pedagogos e estudiosos da arte de fazer aprender, hoje destacam muito o uso dos métodos e técnicas que aumentam a eficiência ou que põem os alunos em contacto com os conteúdos para uma aprendizagem activa. Podemos definir o método como um caminho a seguir para chegar a um destino ou meta. Técnica como um conjunto de processo ou modo de fazer uma arte, ou seja, como fazer, como percorrer o caminho que leva ao fim desejado. Portanto existe vários métodos em didática, a destacar aqueles que dinamizam a aprendizagem. É imprescindível o uso de metodologia ativas que possam facilitar a participação dos alunos de maneira significativa e ajudar aqueles alunos que não assistem as aulas ou que não querem aprender com o professor na sala, dialogar ou mesmo conversar com os alunos para identificar as suas dificuldades, problemas que vivem fora do ambiente escolar, é importante também o uso de uma linguagem afetiva, amorosa e amigável, respeitar o aluno e ser simples, os alunos afirmam que os professores têm dado bem aulas mas há aqueles que faltam muito e na opinião dos alunos este facto tem afetado muito a sua aprendizagem. Deram destaque a importância do significado que têm os conteúdos recebidos e que tem feito diferença nas suas vidas, na mudança de comportamento, bem como de atitude. Desejando um professor modelo que colabora com o aluno, faz coisas certas, que entende o querer do aluno, e trata-o com amor. Portanto no universo dos métodos existentes e técnicas apenas sugerimos para os professores métodos como expositivo, Trabalho independente, elaboração conjunta trabalhos em grupo e as técnicas de seminário, aula expositiva dialogada, estudos de caso, debates, trabalhos em grupo, etc. Há uma lista longa ou mesmo infinita de métodos e técnicas activas, não é possível descrevê-la toda.

Por outro a presença do professor e do aluno na sala de aulas, deve ser efetiva, pois a presença física destes sujeitos na sala e na escola, dão outro significado a aprendizagem do aluno ou na missão do professor, faz com que cada um colabore com o outro, entenda o desejo do outro, ame, trate com respeito e afeto o educando ou educador e vice-versa, facilita a aprendizagem do aluno até mesmo do professor, sem declinar-se de diálogo como

um meio que ajuda identificar as dificuldades e os problemas que vivem os alunos dentro e fora do ambiente escolar, usando uma linguagem afetiva, amorosa e amigável, respeitar o educando para que o professor também seja respeitado e ser simples.

Por outro para a compreensão destes comportamentos dos alunos e do próprio professor é importante realizar mais estudos investigativos e sobretudo do histórico de vida escolar do aluno nas classes precedentes ou da participação do professor no seu desenvolvimento psicológico, afetivo e até mesmo biológico. Digamos que o processo de ensino e aprendizagem, não deve unicamente estar confinado apenas na transmissão de conhecimentos / conteúdos e estabelecimento de modelo a serem seguidos e ponto final, mas ele pressupõe uma cooperação mútua, sem imposição entre professor – aluno fundamentalmente, cooperação esta que se revela no pensar e ouvir o outro, reconhecer limitações em si e no outro, respeitar e ser respeitado, no agir e no crescimento cultural, intelectual, visto que o aluno é um ser interactivo e activo no seu processo de organização de conhecimentos, isto para garantir ao aluno uma atmosfera envolvente de sua aprendizagem. Em nome da aprendizagem é importante criar-se um ambiente relacional sólido entre professor – aluno para uma construção global e activa do mesmo, sem declinar-se de diálogo como um meio que ajuda identificar as dificuldades e os problemas que vivem os alunos fora do ambiente escolar, usando uma linguagem afetiva, amorosa e amigável, respeitar o educando e ser simples.

REFERÊNCIAS

- Aquino, C. T. E. D. (2007). *Como Aprender Andragogia e as Habilidades de Aprendizagem*.
- Barbosa, S. M. L. (2006) *Psicopedagogia: Um diálogo entre Psicopedagogia e a Educação*.
- Brighenti, J. Vania, T. B. & Souza, R. T. (2015). Metodologias de ensino-aprendizagem: *uma Abordagem sob a Percepção dos Alunos*. Presente em: [Sistema de Informação Científica Redalyc, Red de Revistas Científicas](#)
- Chabanne, J-L. (2006). *Dificuldades de Aprendizagem: Um enfoque inovador do ensino escolar*. São Paulo: Ática.
- Coll, C. Marti, E. Mauri, T. Miras, M. Onruria J. Solé, I. e Zabala A. (2010), *Construtivismo na Sala de Aula*. 6ª edição editora Afiliada, São Paulo SP.

- Cruz, R.M. (2016). **Educação Construtiva: o Olhar do Docente em Relação a esta Concepção de Ensino.** <https://www.semanticscholar.org/paper/Educação...>
- Cunha, M. I. O. (2011). *Bom Professor e sua Prática*. 24ª edição, papiros Campinas – São Paulo.
- Dicionário de Língua Portuguesa. (2010). *Prestígio: Acordo Ortográfico, o antes e o depois*. Porto: Plural Editores
- José, E. A. & Coelho, M. T. (2009). *Problemas de Aprendizagem* (12ª ed.). São Paulo: Ática.
- Leal, D. & Nogueira, M. O. G. (2012). *Dificuldades de Aprendizagem: Um olhar Psicopedagógico*. Curitiba. PR. Brasil: Inter Saberes
- Piletti, N. & Rossato, S. M. (2011). *Psicologia da Aprendizagem: da teoria do condicionamento ao construtivismo*. SP.
- Ribeiro, D. (2014). *Práticas Pedagógicas* (7ª ed.). Plural Editores.